

Otina ovata (Brown, 1827) (Pulmonata, Otinidae): nuovi ritrovamenti mediterranei

Luigi Romani (*) & Attilio Pagli #

Contributi

Riassunto

Si segnala il ritrovamento di *Otina ovata* (Brown, 1827) per la Sardegna occidentale e per il mare di Alboran. Si fanno ipotesi sulla presenza di questa specie nel Mar Mediterraneo.

Abstract

Two shells of *Otina ovata* (Brown, 1827) are reported from west Sardinia and Northern Alboran sea, representing only the second and third record of the species for Mediterranean Basin. The specimens appear fresh and support the actual existence of living individuals in Mediterranean sea. This confirms a sporadic occurrence of *Otina ovata* in Mediterranean, but the presence of stable, vital populations is unlikely.

Parole chiave: *Otina ovata*, Otinidae, Pulmonata, Mar Mediterraneo

Introduzione

Otina ovata (Brown, 1827) è un polmonato marino di piccole dimensioni con conchiglia depressa, apertura ampia e ovale, protoconca paucispirale ma prominente. Esso vive nel piano intertidale ed è ampiamente diffuso dalle isole britanniche alle coste iberiche (Sosso & Dell'Angelo, 2010) ma non è presente nel Mar di Alboran (Gofas, 2011). Recentemente, Sosso & Dell'Angelo (2010) segnalano il ritrovamento di un unico esemplare privo di parti molli per le coste occidentali della Sardegna; questa rappresenta la prima segnalazione certa per il Mar Mediterraneo poiché quelle precedenti si sono rivelate errate identificazioni (Sosso & Dell'Angelo, 2010).

Materiale esaminato

Un esemplare privo di parti molli rinvenuto in un detrito proveniente dalla grotta del Porticato, Capo Caccia, Alghero (SS), 36 m, raccolto da F. Cuneo nel 2001, ora in

collezione A. Pagli (Lari). Dimensioni 1.7 mm x 1.4 mm, il labbro è parzialmente danneggiato ma la conchiglia appare abbastanza fresca (fig. 1A).

Un esemplare privo di parti molli rinvenuto spiaggiato a Cabopino (Marbella, Spagna), raccolto da S. Raveggi il 05/2007, in collezione S. Raveggi (Firenze). Dimensioni 1.6 mm x 1 mm, estremamente fresco e dotato di periostraco intatto (fig. 1B).

Diversi esemplari provenienti da Tarifa (Spagna) nelle Collezioni Bartolini (FI), Pagli (Lari), Raveggi (FI), Sbrana (LI), Siragusa (LI).

Fig. 1 A-B. *Otina ovata* A) Alghero; B) Cabopino.

Discussione

Il primo esemplare segnalato per il Mediterraneo (Sosso & Dell'Angelo, 2010) è stato raccolto sulla spiaggia di S'Archittu (OR) in ottime condizioni di freschezza e fornito ancora di periostraco. Il ritrovamento in questa area di un secondo esemplare in buono stato di conservazione fa ipotizzare che alcuni individui possano raggiungere le coste occidentali sarde e sopravvivervi. Il ritrovamento in un detrito di grotta è sicuramente da attribuirsi alla precipitazione dal piano intertidale. La presenza di popolazioni vitali di *Otina ovata*, considerando la scarsità numerica dei ritrovamenti, è, al momento, poco probabile.

*Via delle ville n. 79, 55013 Lammari (LU), Italia, luigiromani78@gmail.com, () C.A.

#Via dei Castagni n. 31, 56035 Lari (PI), Italia, a.pagli@tiscali.it

Forme giovanili o larvali di origine atlantica di *Otina ovata* attraverso la corrente superficiale che da Gibilterra potrebbero essere entrate nel Mar di Alboran e aver raggiunto la Sardegna. Questo trasporto potrebbe essere stato effettuato su supporti galleggianti poichè la specie presentando uno sviluppo lecitotrofico non può percorrere grandi distanze nel plankton. L'apporto antropico sembra poco probabile per l'esemplare sardo data l'assenza di rotte dirette tra Gibilterra e la Sardegna, mentre non è da escludere per l'esemplare spagnolo considerando la vicinanza geografica e i fitti contatti marittimi tra il Mar di Alboran e l'Oceano Atlantico.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare Sandro Raveggi per aver messo a disposizione il suo materiale. Stefano Bartolini per le pregevoli fotografie digitali e la composizione della tavola. Giovanni Cantagalli, Mauro Doneddu, Carlo Sbra-

na, Franco Siragusa, Maurizio Sosso, Maria Teresa Spanu per aver fornito utili informazioni. Cesare Bogi per il supporto fornito alla stesura di questa nota e la lettura critica del manoscritto.

Bibliografia

- GOFAS, S., MORENO, D., SALAS, C., 2011. Moluscos marinos de Andalucía: II. Clase Gastropoda (Heterobranchia), clase Bivalvia, clase Scaphopoda, clase Cephalopoda, glosario e índices. *Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga*. **12**, 343-798 pp.
- KILLEEN I.J. & LIGHT J.M., 1990. Observations on *Otina ovata* (Brown): a little known pulmonate. *Journal of Conchology*, **33**: 317-318.
- MORTON J.E., 1955. The functional morphology of *Otina otis*, a primitive marine pulmonate. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, **34**: 113-150.
- SOSSO M. & DELL'ANGELO B., 2010. Prima segnalazione di *Otina ovata* (Brown, 1827) (Systellomatophora: Otinidae) in Mediterraneo. *Bollettino Malacologico*, **46** (1): 01-03.